

УДК 81'37:81'373[811.111+811.112.2+811.161.2]

© 2024 И. А. Махненко

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО 'ДЛИННЫЙ' В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

Статья посвящена исследованию семантического потенциала прилагательных, выражающих параметр «длина» в английском, немецком и русском языках. На основании полисемии и лексической сочетаемости с именами существительными выявлены общие и уникальные значения исследуемых прилагательных в трех языках.

Ключевые слова: *имя прилагательное, параметрические прилагательные, семантика, полисемия, лексическая сочетаемость, языковая оценка.*

© 2024 I. A. Makhnenko

SEMANTIC POTENTIAL OF THE ADJECTIVE 'LONG' IN ENGLISH, GERMAN AND RUSSIAN

The paper addresses the semantic potential of the adjectives expressing 'length' in English, German and Russian. The common and unique meanings of the studied adjectives in the three languages are described on the basis of their polysemy and lexical combinability with nouns.

Key words: *adjective name, parametric adjectives, semantics, polysemy, lexical combinability, linguistic evaluation.*

1. Введение

Прилагательные, выражающие пространственные измерения и размерные характеристики, такие как размер, длина, ширина, высота, толщина и др. играют важную роль в процессе познания и оценки человеком объективной реальности.

Следует отметить, что категория размера в языке значительно отличается от научных подходов к данной категории, принятых в точных науках – геометрии или физике. Для языка характерно не научное, а «наивное» (термин Ю. Д. Апресяна), или «обывательское» (термин Л. В. Щербы), понимание вещей, их взаимосвязей, а также явлений и процессов [Цикорева, 2015].

Согласно мнению, высказанному Е. В. Рахилиной, в язык внедрена особая система измерения размеров объектов, которая зафиксирована в наиболее употребительных толковых словарях [Рахилина, 2008]. Ввиду этнокультурной специфики языков, семантика размера может значительно отличаться в разных языках.

Длина является одной из главных характеристик объекта и может быть описана даже тогда, когда никаких других линейных измерений нет [Усманов, 2009].

Параметр «длина» образован от параметрического прилагательного 'длинный', которое является немаркированным, то есть семантически более простым более по сравнению с оппозитивным антономическим прилагательным *короткий* [Калиущенко, 2020].

По частотности употребления прилагательное ‘длинный’ занимает 258 место в английском языке, 95 место в немецком языке и 78 место в русском языке [Brezina / Gablasova, 2023; Jones / Tschirner, 2006; Ляшевская / Шаров, 2009].

В прямом значении ‘имеющий большую длину’ английское прилагательное *long*, немецкое *lang* и русское эквивалентное прилагательное *длинный* характеризуют протяженные объекты вытянутой формы, у которых две крайние точки удалены друг от друга [Рахилина, 2008]: *длинная палка, длинный провод*. Однако ввиду своей способности развивать не только прямые, но и переносные значения, а также широкой употребительности в разных языках, исследование лексической семантики и сочетаемости прилагательного ‘длинный’ представляет особый интерес в сопоставительном аспекте.

Изучением особенностей параметрических прилагательных занимались Ю. Д. Апресян, [Апресян, 1995], Н. Д. Арутюнова [Арутюнова, 1988], Ф. Р. Авазбакиева [Авазбакиева, 2012], Е. М. Вольф [Вольф, 1985; Вольф, 1986: 98–106], Р. М. В. Диксон [Dixon, 1982], Е. В. Рахилина [Рахилина, 2008], Е. Ф. Серебренникова [Серебренникова, 2011], С. Ханстон [Hunston, 2019] и др.

Целью данной работы является изучение семантики параметрических прилагательных *long, lang, длинный* в английском, немецком и русском языках.

Материалом исследования послужили данные толковых одноязычных словарей, а также 300 текстовых фрагмента из национальных корпусов исследуемых языков (100 фрагментов из Национального корпуса английского языка (BNC), 100 фрагментов из Национального корпуса русского языка (НКРЯ) и 100 фрагментов из корпуса немецкого языка (DeReKo).

2. Семантика прилагательного ‘длинный’

В целом в трёх языках у прилагательного ‘длинный’ выявлено 35 значений: в английском – 24, в немецком – 10, в русском – 12. В трёх языках совпадают 4 значения, такие как:

1. *Имеющий большую длину или протяжение*: англ. *a long passage* ‘длинный коридор’; нем. *ein langer Flur* ‘длинный коридор’; рус. *длинный коридор*;

2. *Занимающий много места, пространный, многословный*: англ. *a long explanation* ‘длинное объяснение’; нем. *ein langer Brief* ‘длинное письмо’; рус. *длинное уравнение*;

3. *Продолжительный, долгий по времени*: англ. *a long friendship* ‘долгая дружба’; нем. *ein langer Urlaub* ‘продолжительный отпуск’; рус. *длинная пауза*;

4. *Длинный ряд – большое число (вереница)*: англ. *a long family* ‘большая семья’;

нем. *eine lange Schlange* ‘большая очередь’; рус. *длинный ряд*.

В английском и русском языках совпадает одно значение: *Большой по длине, чем требуется, чем нужно*: англ. *a long, boring speech*, ‘длинная, скучная речь’; рус. *платье длинно*.

В немецком и русском языках совпадают два значения:

1. *Высокий (о человеке)*: нем. *ein langer, schlaksiger Junge* ‘высокий, стройный парень’; рус. *длинный человек*;

2. *Откладывать, класть и т. п. в длинный ящик*: нем. *auf die lange Bank schieben* ‘откладывать в долгий ящик’; рус. *положить в длинный ящик*.

Уникальные для английского языка – 19 переносных значений, уникальные для русского языка – 5 значений, уникальные для немецкого языка – 4 значения.

Ниже в таблице представлены лексические значения прилагательного ‘длинный’ в английском, немецком и русском языках.

Таблица. *Полисемия ЛСВ прилагательного ‘длинный’*

№ п/п	Значение	Английский язык	Немецкий язык	Русский язык
1	2	3	4	5
1.	Имеющий большую длину или протяжение	+	+	+
2.	Высокий ростом (о человеке)		+	+
3.	Занимающий много места, пространный, многословный	+	+	+
4.	Только в кратк. форме. Большой по длине, чем требуется, чем нужно	+		+
5.	Продолжительный, долгий по времени	+	+	+
6.	Длинный ряд – большое число (вереница)	+	+	+
7.	Длинный язык – о болтливом, говорящем лишнее человеке			+
8.	Длинные уши – о человеке, который подслушивает и делает доносы			+
9.	С длинным носом – ни с чем, ничего не добившись			+
10.	Длинные руки			+
11.	Длинный рубль			+
12.	Откладывать, класть и т. п. в долгий ящик		+	+
13.	Длительный; давно существующий	+		
14.	Медленный; медлительный	+		

Окончание табл.

1	2	3	4	5
15.	Обширный, многочисленный	+		
16.	Скучный, многословный	+		
17.	Долгий (о гласном звуке)	+		
18.	Долгосрочный	+		
19.	Глупый	+		
20.	Мрачный	+		
21.	to make a long nose показать «нос»	+		
22.	О деньгах, амер. разг. бумажные деньги; «зелёные» <i>long greens</i>	+		
23.	Дешевый амер. разг. дешёвая сигара <i>long nine</i>	+		
24.	О большом неравенстве ставок; неравных шансах	+		
25.	Старый	+		
26.	Значительно опережающий кого-л.	+		
27.	В конце концов	+		
28.	Обладающий высокой степенью или большим количеством чего-либо определенного	+		
29.	Выходящий за рамки известного	+		
30.	Состоящий из определенного количества единиц	+		
31.	Имеющий значительную разницу между размерами с каждой стороны	+		
32.	Жидкий, водянистый		+	
33.	Сильный, выносливый		+	
34.	Подробный, детальный		+	
35.	Рано или поздно		+	

3. Семантическая сочетаемость

Прилагательное 'длинный' сочетается во всех языках с конкретными неодушевленными и абстрактными существительными.

Наиболее частотными в английском и немецком языках являются сочетания данного прилагательного с абстрактными существительными, обозначающими пространственно-временные отношения, такими как *time, die Zeit*, 'время'; *pause, die Pause* 'пауза'; *way, der Weg* 'путь': *Es ist, vermutlich seit längerer Zeit, der erste Lichtmoment in ihrem Leben.* [DeReKo] 'Вероятно, это первый светлый момент в ее жизни за долгое время'.

Следует отметить, что в отличие от немецкого и английского языков, в которых прилагательное 'длинный' очень часто сочетается со словом *время*, в русском языке слово *время* не сочетается с прилагательным *длинный*. Однако это не ограничивает употребление русского прилагательного *длинный* с существительными, обозначающими

промежутки времен, например: *И опять длинная, томительная пауза* [НКРЯ].

В свою очередь, в русском языке наиболее частотными были сочетания прилагательного *длинный* с конкретными неодушевленными существительными, обозначающими предметы и объекты окружающего мира: *длинный стол, длинный поезд*, то есть словосочетания обозначают протяженность пространственную, а не временную. Среди них по частоте употребления, прежде всего, следует выделить словосочетания с существительными, обозначающими предметы одежды, такие как *юбка, платье, пальто, рубаха*. Например, *В нескольких метрах от моей скамейки стояла пожилая женщина, одетая в черную длинную юбку в пол* [НКРЯ]. В английском и немецком языке такие словосочетания не были частотными, встречались лишь единичные случаи: англ. *Opened the door she just stood there, all clean and different in her stiff long uniform...* [BNC] ‘Открыв дверь, она стояла там, вся чистая и необыкновенная, в своей жесткой длинной униформе...’; нем. ... *er zog sich die langen, Oberschenkelhohen Anglerstiefel aus* [DeReKo] ‘Он снял свои длинные, до бедра, рыболовные ботинки’.

Во всех языках отмечены словосочетания с существительным *коридор*: *Einen langen Flur sehe ich, und am Ende des Flures ein Zimmer, das meins ist* [DeReKo] ‘Я вижу длинный коридор и в конце коридора моя комната’.

Сочетания прилагательного ‘*длинный*’ с соматизмами, то есть существительными, обозначающими части тела человека или животного, такими как *волосы, пальцы, ноги, язык*, отмечены во всех языках, например, *long fingers, lange Finger, длинные пальцы*. Среди данной группы во всех языках преобладали сочетания с существительным *волосы*. Например: англ. *They were cowboys. Rock'n' roll cowboys, with beards, long hair, leather boots and jeans* [BNC] ‘Они были ковбоями, Рок-н-ролльными ковбоями, с бородой, длинными волосами, в кожаных ботинках и джинсах’; нем. ... *oder die Frau, die damals im Bus noch so lange Haare gehabt hat* [DeReKo] ‘... или женщина с такими длинными волосами тогда в автобусе’; рус. *У нее были длинные гладкие волосы, обрезанные ниже плеч* [НКРЯ].

В английском языке отмечено сочетание прилагательного *long* с одушевленными существительными в качестве компонента имени собственного в составе фамилий, например, *Dave Long* ‘Дэйв Лонг’; а также в названиях фильмов и книг, например, *The Long Good Friday* ‘Долгая Страстная пятница’. В единственном примере русского языка прилагательное *длинный* употребляется для обозначения параметра высоты в разговорной речи в качестве прозвища, например: *Ну все, мать, игрушки кончились, – с примирительным оттенком сказал длинный* [НКРЯ].

Сочетания с абстрактными существительными, обозначающими чувства и эмоциональные состояния человека, не выявлены ни в одном из исследуемых языков.

4. Выводы

4.1. Таким образом, по результатам исследования семантики параметрического прилагательного 'длинный' наиболее высокая степень полисемии выявлена в английском языке, в котором преобладают переносные значения, что позволяет сделать вывод о важности данного прилагательного для английской лингвокультуры и подтверждает положение о высокой степени полисемии английского языка.

4.2. В английском и немецком языках прилагательные *long/lang* выражают как пространственную, так и временную протяженность. В русском языке прилагательное *длинный* выражает преимущественно пространственную характеристику, за редким исключением выражает в разговорной речи параметр «высокий».

4.3. Наиболее широкими сочетаемостными возможностями обладает прилагательное *длинный* в русском языке, однако существует ограничение на сочетание данного прилагательного с абстрактными существительными, в частности, со словом *время*.

4.4. В английском и немецком языках, напротив, наиболее частотными являются сочетания прилагательного 'длинный', со словом *время*, а также другими абстрактными существительными, обозначающими пространственно-временные отношения.

4.5. Сочетаемостные возможности английского и немецкого языков подобны, что можно объяснить их более близким родством и большей близостью лингвокультурного ареала по сравнению с русским языком.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авазбакиева Ф. Р. Семантический и аксиологический аспекты прилагательных положительно характеризующих человека по уровню воспитанности // Мир науки, культуры, образования. Сер. Филология. 2012. № 2 (33). С. 240-243.
2. Апресян Ю. Д. Избранные труды: Т. 1: Лексическая семантика: Синонимические средства языка. Москва: Восточная литература, Языки русской культуры, 1995. 472 с.
3. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка, событие, факт. Москва: Наука, 1988. 340 с.
4. Вольф Е. М. Оценочное значение и соотношение признаков «хорошо / плохо» // Вопросы языкознания. 1986. С. 98-106.
5. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки. Москва: Наука, 1985. 228 с.
6. Калиущенко В. Д. Семантическая маркированность параметрических прилагательных // Донецкие чтения 2020: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2020. Т. 5: Филологические науки. Библиотечное дело. С. 98-106.
7. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость. Москва: Русские словари, 2008. 416 с.

8. Серебренникова Е. Ф. Ключевые понятия аксиологического анализа // Лингвистика и аксиология: этносемиотрия ценностных смыслов: коллективная монография / отв. редактор Л. Г. Викулова. Москва: Тезаурус, 2011. С. 27-41.

9. Цикорева П. Н. Семантика размера в норвежском языке: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Санкт-Петербург, 2015. 222 с.

10. Усманов Р. Ш. Параметрическая категоризация адъективной лексики (на материале прилагательных, обозначающих «общий размер»): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Уфа, 2009. 199 с.

11. Dixon R. M. W. Where Have All the Adjectives Gone? // Where Have All the Adjectives Gone? and other essays in Semantics and Syntax. Berlin: Mouton de Gruyter, 1982. P. 1-62.

12. Hunston S. Language patterns and ATTITUDE revisited: adjective patterns, attitude and appraisal // Functions of Language. 2019. № 26 (3). P. 343-371.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Частотный словарь современного русского языка (на материалах Национального корпуса русского языка). Москва: Азбуковник, 2009. 1112 с.

2. Национальный корпус русского языка. Доступ: <https://ruscorpora.ru>. (дата обращения: 29.03.2024). [НКРЯ].

3. Brezina V., Gablasova D. A Frequency Dictionary of British English: Core Vocabulary and Exercises for Learners. London: Routledge, 2023. 352 p.

4. British National Corpus. Доступ: <https://www.english-corpora.org/bnc>. (дата обращения: 24.03.2024). [BNC].

5. Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo. Доступ: <http://www1.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora.html>. (дата обращения: 25.03.2024). [DeReKo].

6. Jones R., Tschirner E. A Frequency Dictionary of German. Core vocabulary for learners. London and New York: Routledge, 2006. 200 p.

REFERENCES

1. Avazbakieva, F. R. (2012). Semanticheskiy i aksiologicheskiy aspekty prilagatelnykh polozhitelno kharakterizuyushchikh cheloveka po urovnyu vospitannosti [Semantic and axiological aspects of adjectives giving positive characteristics to a person according to the level of upbringing]. In *Mir nauki, kultury, obrazovaniya*. Ser. Filologiya. No. 2 (33). Pp. 240-243. (In Russ.).

2. Apresyan, Yu. D. (1995). *Izbrannye trudy: T. 1: Leksicheskaya semantika: Sinonimicheskie sredstva yazyka* [Selected works: Vol. 1: Lexical semantics: Synonymous means of language]. Moskva: Vostochnaya literatura, Yazyki russkoy kultury. (In Russ.).

3. Arutyunova, N. D. (1988). *Tipy yazykovykh znacheniy. Otsenka, sobytie, fakt* [Types of linguistic meanings. Evaluation, occasion, fact]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

4. Volf, E. M. (1986). Otsenochnoe znachenie i sootnoshenie priznakov «khorosho / plokho» [Evaluative meaning and the correlation of «good / bad» attributes]. In *Voprosy yazykoznavaniya*. No. 5. Pp. 98-106. (In Russ.).

5. Volf, E. M. (1985). *Funktsionalnaya semantika otsenki* [Functional semantics of evaluation]. Moskva: Nauka. (In Russ.).

6. Kaliušchenko, V. D. (2020). Semanticheskaya markirovannost parametricheskikh prilagatelnykh [Semantic marking of parametric adjectives] In *Donetskie chteniya 2020: obrazovanie, nauka, innovatsii, kultura i vyzovy sovremennosti*. Donetsk: DonNU. Vol. 5: Filologicheskie nauki. Bibliotechnoe delo. Pp. 98-106. (In Russ.).

7. Rakhilina, E. V. (2008). *Kognitivnyy analiz predmetnykh imen: semantika i sochetaemost* [Cognitive analysis of subject names: semantics and collocability]. Moskva: Russkie slovari. (In Russ.).

8. Serebrennikova, E. F. (2011). Klyuchevye ponyatiya aksiologicheskogo analiza [Key concepts of axiological analysis]. In *Lingvistika i aksiologiya: etnosemiometriya tsennostnykh smyslov*. Moskva: Tezaurus. Pp. 27-41. (In Russ.).

9. Tsikoreva, P. N. (2015). *Semantika razmera v norvezhskom yazyke* [Semantics of size in the Norwegian language]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Sankt-Peterburg. (In Russ.).

10. Usmanov, R. Sh. (2009). *Parametricheskaya kategorizatsiya adektivnoy leksiki (na materiale prilagatelnykh, oboznachayuschikh «obshiy razmer»)* [Parametric categorisation of adjectival lexicon (based on adjectives denoting «overall size»): diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Ufa. (In Russ.).

11. Dixon, R. M. W. (1982). Where Have All the Adjectives Gone? In *Semantics and Syntax*. Berlin: Mouton de Gruyter. Pp. 1-62.

12. Hunston, S. (2019). Language patterns and ATTITUDE revisited: adjective patterns, attitude and appraisal. In *Functions of Language*. No. 26 (3). Pp. 343-371.

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. Lyashevskaya, O. N., Sharov, S. A. (2009). *Chastotnyy slovar sovremennogo russkogo yazyka (na materialakh Natsionalnogo korpusa russkogo yazyka)* [Frequency word book of the modern Russian language (based on the Russian National Corpus material)]. Moskva: Azbukovnik. (In Russ.).

2. *Natsionalnyy korpus russkogo yazyka* [Russian National Corpus]. Available at: <https://ruscorpora.ru>. (accessed: 29.03.2023). (In Russ.).

3. Brezina, V., Gablasova, D. (2023). *A Frequency Dictionary of British English: Core Vocabulary and Exercises for Learners*. London. Routledge.

4. *British National Corpus*. Available at: <https://www.english-corpora.org/bnc>. (accessed: 24.03.2023).

5. *Das Deutsche Referenzkorpus – DeReKo*. Available at: <https://www.dwds.de>. (accessed: 25.03.2023).

6. Jones, R., Tschirner, E. (2006). *A Frequency Dictionary of German. Core vocabulary for learners*. London and New York. Routledge.

Махненко Ирина Александровна – аспирант кафедры германской филологии (e-mail: i.a.makhnenko@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Makhnenko Irina A. – Postgraduate Student of Germanic Philology Department (e-mail: i.a.makhnenko@mail.ru), Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 29 апреля 2024 г.